

СЮЙ СИНЬМИН

*студент подготовительного отделения, ХНУ имени В.Н. Каразина.
Научный руководитель – Сухова И.В. ст. преп. каф. языковой подготовки №2,
ХНУ имени В.Н. Каразина.*

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЧАСТЬ РУССКОЙ НАИВНОЙ КАРТИНЫ МИРА

Люди разных национальностей смотрят на мир разными глазами. В теориях, которые включают понятие «мировидение народа», «наивная картина мира», предполагается, что мнение всегда высказывается в рамках концептуальной системы носителя языка.

Концепт как понятийная категория возник при попытке разрешить противоречие между общечеловеческим характером человеческого мышления и различным членением мира в разных языках. В содержательном смысле это понятие является информацией (истинной или ложной), которой располагает носитель языка о действительном или возможном положении вещей в мире (то, что он думает, знает, предполагает, воображает и т.д. об «объектах» мира)

В богатой и разнообразной фразеологии русского языка значительное место занимают ФЕ со значением речевой деятельности, которые можно выделить в особый концепт. [1,с.239-240]

Концептуальный образ «говорения» группируется в русском языке вокруг названий частей человеческого тела, что характерно для русского языкового сознания. Базовыми компонентами (лексемами) являются слова *язык, зубы, глотка, грудь, горло, рот* (их можно считать фразеологическими символами).

Осмысление данных реалий в возможном мире основывается на онтологически присущей данным органам функции участвовать в производстве речи.

Зубы, например, мимо которых проходит воздух при образовании звуков можно заговаривать и чесать (*заговаривать зубы, чесать зубы*), они могут быть воротами, за которыми держат слова (*держат язык за зубами, сквозь зубы*).

Рот же – это такой выход речи, который нужно замазывать (*замазывать рот*), на котором пришита пуговица (*застегнуть рот, расстегнуть рот*).

Но основным базовым компонентом в концептуальном образе «говорения» является лексема *язык*. В.Н.Телия пишет: «Являясь составной частью внутренней формы, эта лексема не утрачивает связи с обозначаемой реалией, хотя эта связь актуализирует разные аспекты как самой реалии, так и ее роли в процессах говорения». [2,с.144]

Язык – главный орган речи, инструмент, с помощью которого люди

общаются друг с другом. В ФЕ слово *язык* сочетается не только с глаголами речи (*говорить русским языком, говорить на разных языках*), но в большинстве своем с глаголами самых разнообразных действий (*трепать языком, чесать языком, вертеться на языке*), а также прилагательными, характеризующими качества и свойства (*длинный язык, долгий язык, злой язык, бойкий язык*).

Приведенные выше примеры ФЕ показывают осмысление концепта «говорение» в наивной картине мира русскими людьми и служат стереотипами русского обыденного культурно-национального мировидения и миропонимания.

Литература:

1. Павиленис Р.И. Проблемы смысла: Современный логико-философский анализ языка. – М.: Наука, 1984, – 286с.
2. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.:Школа «Языки русской культуры», 1996, – 288с.
3. Словарь образных выражений русского языка / Под ред. В.Н.Телия. – М.: Отечество, 1995, – 368с.

**ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ЗНАЧЕННЯМ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК
ЧАСТИНА РОСІЙСЬКОЇ НАЇВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ**

У даній статті розглядаються деякі аспекти когнітивного опрацювання інформації у свідомості носія російської мови (на прикладі фразеологічних одиниць зі значенням мовної діяльності).

Наводяться фрагменти мовної наївної картини світу, що може дозволити іноземцям прилучитися до іншого бачення світу.

Ключові слова: «концепт», «язык», «мовна діяльність».

**PHRASEOLOGICAL UNITS DESCRIBING SPEECH ACTIVITY AS PART
OF THE RUSSIAN NAIVE PICTURE OF THE WORLD**

This article discusses some aspects of the cognitive processing of information in the mind of a native Russian language speaker (using the example of phraseological units describing speech activity).

Fragments of a linguistic naive picture of the world, which can allow foreigners to join a different vision of the world are given.

Key words: concept, tongue, speech activity.